

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС У УЧЕНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ: ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

© 2025. А. С. Скоробогатова, В. Р. Шило
ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Статья посвящена вопросу, связанному со снижением читательского интереса у учеников среднего звена общеобразовательной школы города Севастополя. Авторы предлагают краткий обзор понятия «читательский интерес». В работе представлен графический анализ проведенного анкетирования причин снижения читательского интереса у школьников 5–9 классов и предложены пути к повышению их мотивации к чтению. Материалы статьи в дальнейшем могут быть использованы для разработки методических материалов и эффективных стратегий, способствующих формированию устойчивого интереса к чтению.

Ключевые слова: читательский интерес, литература, средняя образовательная школа, снижение читательского интереса, читательские предпочтения.

Введение. Для обеспечения интеллектуального развития детей, их духовного роста, культурного и нравственного становления необходимо умение самостоятельно обращаться к опыту предыдущих поколений человечества, зафиксированному в письменном тексте, то есть умение детей осуществлять самостоятельную читательскую деятельность. На сегодняшний день существует проблема детского чтения и анализа его содержания [1, 2]. В нашей работе мы изучили состояние вопроса, рассмотрели наиболее значимые на наш взгляд определения. Целью данного исследования было выявить актуальные проблемы, связанные со снижением читательского интереса. Для достижения поставленной цели нами были выполнены следующие задачи:

- проведено анкетирование среди учеников средней школы города Севастополя;
- проанализированы ответы респондентов;
- графически оформлены результаты;
- предложены варианты по повышению мотивации к чтению.

В настоящее время считается нормой прочесть краткое содержание даже небольшого по объему произведения, чем прочитать его самостоятельно полностью. Согласно анализу проведенного исследования Kids&Teens, представленного на Московской международной книжной ярмарке в 2023 году, аналитики компании Mediascore пришли к выводу, что около 73 % детей и подростков иногда читают книги. Однако из этого числа «читающих» за шестимесячный период 13 % не смогли прочитать хотя бы одну книгу целиком. Еще 38 % из них рассказали, что прочитали от одной до трех книг. Четыре-шесть книг удалось прочитать за полгода только 20 %. При этом 48 % читающих несовершеннолетних выбирают книги самостоятельно. 37 % читают то, что задали на уроках литературы [3]. Анализ опроса, проведенного Левада-Центром, демонстрирует, что число негативно настроенных по отношению к чтению подростков больше в среде детей 15–16 лет, чем 11–12 лет. Общую тенденцию снижения уровня культуры чтения, сужения круга чтения, ухудшения качества чтения подтверждают работы как отдельных ученых, так и организаций (PISA, ВЦИОМ). Что касается читательской деятельности, ярко выражен тренд на уменьшение числа людей, которые читают книги: если в 1998 году читающие составляли 49,1 %, то в 2012 году их число сократилось до 34,1 % [4]. Само по себе чтение как умение представляет собой непростое и трудоёмкое занятие, которое можно рассматривать как специальный

когнитивный процесс, включающий в себя большой объем умственной работы. Ведь для полного понимания написанного и последующего обдумывания прочитанного человек должен на текстовом уровне знать и понимать все слова и выражения. А для этой цели следует уметь целенаправленно использовать свои познавательные и волевые психические процессы (память, внимание, воображение, мышление, воля) [5]. Важно генерировать все возможные ассоциации, представлять в образах то, о чем идет речь, вникать в переживания героев, осознавать и оценивать возникшие при этом эмоции, настроения, которые ты при чтении испытываешь, и трансформировать их на себя. Читательский интерес представляет собой социокультурный феномен, который определяет уровень интеллектуального и духовного развития детей, основой которого является познавательная деятельность [6]. Говоря о читательском интересе и читательской компетентности, нельзя обойти вниманием смежные категории – «чтение» и «читательскую деятельность». Периодом абсолютного осмысления и переосмысления действительности можно считать современный этап в развитии общества. В наше время чтение усложняется структурно на уровне смысла; чтение перестает быть просто умением или видом речевой деятельности, а становится полифункциональной категорией, характеризующей не только отдельную личность, но и в целом общество [7].

Основная часть. На начальном этапе нашего исследования для определения отношения учеников к чтению художественных произведений, исследования читательского интереса подростков и последующей обработки данных в апреле-мае 2024 года 78 учащихся средней школы приняли участие в анкетировании. Анкета состояла из 9 вопросов: 5 вопросов со множественным выбором и 4 открытых вопроса, предполагающие собственный ответ респондента. Данная статья демонстрирует итоги анализа данных анкетирования 78 подростков.

Вопрос «Как часто Вы читаете книги?» предполагал несколько вариантов ответов: чуть меньше половины школьников читает ежедневно (47 %), 1–3 раза в неделю читают 27 %, реже чем 1 раз в месяц читают 26 %.

Рис. 1. Круговая диаграмма № 1, отображающая результаты ответов на первый вопрос анкеты «Как часто Вы читаете книги?»

При изучении читательского интереса обучающихся следует констатировать, что большинство читают книги часто.

Вопрос «Книги каких жанров Вы читаете чаще всего?» предполагал шесть возможных вариантов ответов. Круговая диаграмма № 2 демонстрирует данные выбора детей.

Рис. 2. Круговая диаграмма № 2, отображающая результаты ответов на второй вопрос анкеты «Книги каких жанров Вы читаете чаще всего?»

Лидирует в опросе фантастика (28%), любовные романы нравятся 18% респондентов, классическую литературу и приключенческие романы любят читать 22–24% учащихся. Респонденты проявляют незначительный интерес к научной литературе (8%) и детективам (12%).

В виду цифровизации информации учащиеся используют электронные носители в своей учебной и внеучебной деятельности. На вопрос «Читаете ли Вы произведения на электронных носителях?» мы получили следующие ответы: компьютер / ноутбук использует 28% учащихся, смартфон выбрала большая часть респондентов 67%, учащиеся проявляют незначительный интерес к использованию электронной книги (5%).

Рис. 3. Круговая диаграмма № 3, отображающая результаты ответов на третий вопрос анкеты «Читаете ли Вы произведения на электронных носителях?»

Чтение сохраняет в общественном сознании свое значение, начитанность представляется важной положительной характеристикой человека, выступает как традиционная ценность [20, с. 290]. Учащиеся на вопрос «Считаете ли Вы, что чтение способствует гармоническому развитию личности?» ответили практически единогласно, что да (94 %), единицы респондентов считают обратное (6 %).

Рис. 4. Круговая диаграмма № 4, отображающая результаты ответов на вопрос анкеты «Считаете ли Вы, что чтение способствует гармоническому развитию личности?»

На вопрос «Назовите наиболее интересные художественные произведения по Вашему мнению с указанием автора?» наиболее частыми произведениями являлись произведения классической литературы отечественных авторов, однако современная литература также является фаворитом у учащихся. В топ-пять произведений, согласно ответам учеников средней школы, попали:

1. «Мастер и Маргарита» (М.А. Булгаков)
2. «Ася» (И.С. Тургенев)
3. «Преступление и наказание» (Ф.М. Достоевский)
4. «Алхимик» (П. Коэльо)
5. «Делириум» (Лорен Оливер)

Анализируя ответы пятого вопроса нашей анкеты, мы можем представить вашему вниманию следующие причины прекращения чтения произведений респондентами:

- неинтересный сюжет (23 %);
- большой объем произведения (47 %);
- отсутствие свободного времени из-за нагрузки в школе (19 %);
- устаревший слог повествования (9 %);
- другие интересы (2 %).

Последний вопрос анкеты «Что по Вашему мнению может повысить Ваш интерес к чтению школьной литературы?» помог нам выявить варианты, которые по словам учеников могут помочь им в мотивации для прочтения школьной литературы:

- применение медиа сопровождения на уроках литературы;
- включение в школьную программу современной литературы;
- использование на уроках литературы различных интерактивов;
- популяризация семейного чтения;
- использование инновационных средств на уроках литературы.

Таким образом, проанализировав ответы анкетирования, а также изучив дополнительную литературу, мы можем сделать выводы о том, что на сегодняшний день существует проблема снижения читательского интереса у учеников среднего звена общеобразовательной школы. Это обусловлено разными факторами, среди которых - использование на уроках литературы традиционных средств и методов обучения, отсутствие у учащихся навыка функциональной грамотности, что в свою очередь также влияет на развитие гармонично-развитой личности, отсутствие семейного чтения.

Эпоха цифровизации сместила акцент с книги как с источника информации на Интернет [8], что, безусловно, повлияло на общий уровень читательской компетентности и функциональной грамотности учащихся.

Роль родителей в формировании и развитии читательского интереса также велика. Согласно исследованию, проведенному в 2017 году Левада-Центром, художественные книги попадают в поле читательской деятельности взрослых лишь изредка или даже никогда. Отсюда возникает противоречие между необходимостью у подростков обсудить литературное произведение и невозможностью в большинстве случаев сделать это со взрослыми (учителями, родителями). Следовательно, обменяться мнениями по поводу книги можно главным образом со сверстниками. В худшем случае (а это треть опрошенных) подростки вообще не осуждают то, что читали. И этот тренд только усиливается. Подобная тенденция является причиной обоснованного беспокойства: невозможно быть уверенным, что школьник правильно вычленил ключевые идеи произведения и верно их истолковал, если он впоследствии не обсуждает прочитанное. Литературный текст открывается с новой стороны, наполняется дополнительными смысловыми категориями в процессе обсуждения, и неважно, читают книгу взрослые или дети [4].

Заключение. Опираясь на данные, полученные в ходе нашего исследования и отражённые в работах других учёных, мы приходим к заключению, что отношение обучающихся к чтению носит сугубо практический характер, оно рассматривается ими как средство поиска необходимой информации. Помимо этого, наблюдается общая перегрузка учащихся, что естественным образом влечёт за собой снижение читательского интереса. Мы считаем, что решение проблем, которые затрагивают интерес к чтению книг, имеет большое значение не только для школьного образования, но и для формирования всесторонне развитой личности ученика. Цели и задачи, поставленные в начале работы были выполнены и материалы представленного исследования могут быть использованы в дальнейшей работе по повышению читательского интереса в средней школе, а именно для разработки методических материалов, эффективных стратегий и инструментов, способствующих формированию устойчивого интереса к чтению среди подростков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева, М. А. Методика преподавания литературы. Практикум : учебное пособие для вузов / М. А. Алексеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 98 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06832-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/494076> (дата обращения: 08.12.2024).
2. Бегиева Белла Муратовна, Кабжихов Астемир Артурович Формирование читательского интереса у младших школьников // Вопросы науки и образования. 2020. №26 (110). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-chitatelskogo-interesa-u-mladshih-shkolnikov> (дата обращения: 08.12.2024).
3. РосБизнесКонсалтинг: официальный сайт URL: около 13% читающих детей не осилили за полгода ни одной книги — РБК (rbc.ru) — URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/08/2023/64ef1e139a794739d85ea8d4 (дата обращения: 02.12.2024).

4. Рудаков В. А. Результаты исследования читательских интересов школьников из числа коренных малочисленных народов Югры // Вестник угроведения. – 2018. – №3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rezultaty-issledovaniya-chitatelskih-interesov-shkolnikov-iz-chisla-korenyh-malochislennyh-narodov-yugry> (дата обращения: 10.12.2024).
5. Кулибина, Н. В. Методика обучения чтению художественной литературы : монография / Н. В. Кулибина. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 303 с. – ISBN 978-5-9765-3628-9. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1839885> (дата обращения: 12.12.2024).
6. Чертов, В. Ф. Методика преподавания литературы. Персоналии : биобиблиографический словарь / В.Ф. Чертов [и др.] ; сост. и науч. ред. В.Ф. Чертов. – М. : МПГУ, 2018. – 408 с. – ISBN 978-5-4263-0601-1. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1020557> (дата обращения: 10.12.2024).
7. Фирсова Татьяна Геннадьевна Аксиологическая концепция читательского развития младших школьников // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. – 2014. – №3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aksiologicheskaya-kontseptsiya-chitatelskogo-razvitiya-mladshih-shkolnikov> (дата обращения: 8.12.2024).
8. Маскаева, С. Н. Родной литературный тонавтомань методика = Методика обучения родной литературе : учебно-методическое пособие / С. Н. Маскаева, О. И. Налдеева, Е. И. Азыркина. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2019. — 130 с. — ISBN 978-5-8156-1131-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/163522> (дата обращения: 08.12.2024).

Поступила в редакцию 09.01.2025 г.

READING INTEREST OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS AT THE LITERATURE LESSONS: PROBLEMS IDENTIFYING

A. S. Skorobogatova, V. R. Shilo

The article is concerned with the issue related to the decline of reading interest among middle school students of Sevastopol comprehensive school. The authors offer a brief overview of the concept of 'reading interest'. The paper presents the graphical analysis of the conducted survey concerning the reasons for the decrease in reading interest among pupils of 5-9 grades and suggests some ways to increase their motivation to reading. The materials of the article can be further used for the development of methodological materials and effective strategies that promote the formation of a sustainable interest in reading.

Key words: reading interest, literature, secondary school, decline of reading interest, reading preferences

Скоробогатова Анна Сергеевна

Ст. преподаватель кафедры «Иностранные языки»,
ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный
университет», г. Севастополь, РФ.
E-mail: anna.skorobog@mail.ru.

Skorobogatova Anna Sergeevna

Senior lecturer of Foreign language department,
FSBEI HE "Sevastopol State University".
E-mail: anna.skorobog@mail.ru

Шило Валерия Романовна.

Студент Гуманитарно-Педагогического института,
ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный
университет», г. Севастополь, РФ.
E-mail: shilo.lera03@mail.ru

Shilo Valeriia Romanovna

student; Institute of Humanities and Pedagogy,
pedagogical education with two training profiles
(Russian language and literature),
FSBEI HE "Sevastopol State University".
E-mail: shilo.lera03@mail.ru